

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

POMORSKA
SZKOŁA WYŻSZA

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (Україна)
ВИЩА ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВРОЦЛАВІ (Польща)
ПОМОРСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СТАРОГАРДІ ГДАНСЬКОМУ (Польща)
ПРИВАТНА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ «BOLASHAO» (Казахстан)
НАТ «КАРАГАНДИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
АКАДЕМІКА С. А. БУКЕТОВА» (Казахстан)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА (Молдова)
ДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ЕКСПЕРТИЗ»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ (Вірменія)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО (Україна)
КРЕМЕНІУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (Україна)
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВС УКРАЇНИ (Україна)
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТЬОГО ТА НАУКОВОГО СПІВРІБІТНИЦТВА (Україна)

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Міжнародної науково-практичної конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Частина 1.

23 квітня 2026 року
м. Кропивницький

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (Україна)
кафедра загальноправових дисциплін та державного управління
кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності
ВИЩА ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВРОЦЛАВІ (Польща)
ПОМОРСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СТАРОГАРДІ ГДАНСЬКОМУ (Польща)
ПРИВАТНА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ «VOLASHAQ» (Казахстан)
НАТ «КАРАГАДИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
АКАДЕМІКА С.А. БУКЕТОВА» (Казахстан)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА (Молдова)
ДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ЕКСПЕРТИЗ»
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ (Вірменія)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО (Україна)
кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (Україна)
кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук
КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ (Україна)
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА (Україна)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Частина 1.

м. Кропивницький, 23 квітня 2026 року

Кропивницький-2026

УДК 341
А – 69

Рекомендовано до друку вченою радою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 12 від 30.04.2026 р.).

Упорядники: Чернік С. Д. – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін та державного управління ЦДУ імені В. Винниченка; Трошкіна К. С. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін та державного управління ЦДУ імені В. Винниченка.

Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 23 квітня 2026 року. Частина 1. Кропивницький, 2026. 174 с.

У збірнику подаються доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції, в яких розглядаються актуальні проблеми історії, теорії держави і права, конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного, кримінального та інших галузей права.

Матеріали друкуються в авторській редакції

©Автори статей, 2026.
© ЦДУ імені В. Винниченка, 2026.

<i>Полярши С.І.</i> ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....	49
--	----

СЕКЦІЯ VI.

**Адміністративне право; фінансове право;
інформаційне право**

<i>Колесніков А.П.</i> ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТИВ ЄС У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.....	53
<i>Кондратенко В.М.</i> АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ.....	55
<i>Крилицький І.Є.</i> «РОЗКІШ» У ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНОМУ АПАРАТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.....	58
<i>Мех Ю.В.</i> ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.....	61
<i>Предместніков О.Г., Тихонов А.М.</i> ЦИФРОВЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ.....	65
<i>Чорна В.Г.</i> ПРАВОЗАХИСНИЙ ВИМІР ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ.....	68
<i>Vlaszczak B., Pietrzykowska M.</i> FROM CIVIL DEFENCE TO NATIONAL RESILIENCE: THE LEGAL FRAMEWORK AND PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF SAFETY EDUCATION IN POLAND.....	70
<i>Йосипов А.А.</i> ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЙНУ ГРОМАДЯН УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ.....	73
<i>Кропивна К.О.</i> ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ НА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА НАРОДЖУВАНІСТЬ.....	76
<i>Маляр С.А.</i> ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ.....	79
<i>Москвін Б.Ю.</i> ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.....	82
<i>Пелазеша О.Г.</i> АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	84
<i>Силенко Л.М.</i> ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОХОВАЛЬНОЇ СПРАВИ.....	86
<i>Чорна М.В.</i> ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ.....	90
<i>Фещук В.В.</i> СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЙОГО ПРАВОВА ПРИРОДА.....	92
<i>Wasik N.</i> CONSUMER PROTECTION IN POLISH FOOD LAW: JUDICIAL ENFORCEMENT OF LABELLING STANDARDS, CONTAMINATION CONTROLS, AND THE MEDICINAL PRODUCTS BOUNDARY.....	96

**ЦИФРОВЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ:
ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ**

Предметніков Олег Гарійович,

доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України,

*завідувач кафедри права Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, Україна*

Тіхонов Анатолій Миколайович,

експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

*здобувач спеціальності D8 «Право» Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького, Україна*

Масштабна цифровізація публічного управління в Україні відкрила нові можливості для реалізації прав громадян, проте водночас загострила проблему нормативної невизначеності у сфері е – демократії. Держава активно розширює цифрові сервіси, тоді як категорія «цифрового громадянства» залишається поза межами чинного законодавства без легального визначення, без чіткого суб'єктного складу і без механізмів захисту відповідних прав. Відтак між технологічним розвитком та нормативною базою утворився розрив, заповнення якого є одним із ключових завдань вітчизняної правової науки. Метою цієї публікації є аналіз правового вакууму у сфері електронної демократії та обґрунтування напрямів адаптації національного законодавства до нових цифрових реалій.

Науковий інтерес до електронної демократії має вже понад сорокарічну історію, перші теоретичні розробки з'явилися ще 1983 року, а бібліометричний аналіз фіксує пік публікаційної активності у 2012 році; при цьому е – демократія концептуально нерозривно пов'язана з е – участю та е – урядуванням [1, с. 4, 9]. Показово, що Україна посідає третє місце у світі за кількістю наукових праць із цієї тематики, після США та Великої Британії [1, с. 8]. Попри таку активність, правова теорія реагує на зміни значно повільніше від самої практики. У доктринальному плані цифрове громадянство варто розглядати як якісно нову форму реалізації конституційного статусу особи, що виникає завдяки системній інтеграції інформаційно – комунікаційних технологій у взаємодію між людиною і публічною владою; воно охоплює право на цифрову ідентичність, право брати участь у публічному житті через цифрові платформи та специфічні обов'язки щодо безпеки інформаційного простору [2, с. 10]. Утім це визначення залишається суто доктринальним: жодна норма чинного законодавства України не наповнює його нормативним змістом. Відсутність законодавчого визначення це не термінологічна недбалість, а симптом набагато глибшої системної прогалини.

Цифрова ідентичність (е – ID) це, по суті, правовий посередник між особою і державою в електронному середовищі; вона виконує три функції: ідентифікацію, автентифікацію та авторизацію [2, с. 10]. Без надійного е – ID будь – яка юридично значуща дія в цифровому просторі – чи то електронне голосування, чи подання е – петиції, чи участь у цифрових консультаціях, втрачає юридичну достовірність. Тут і починається практично значуща розбіжність між

вітчизняним правом і правом ЄС: українське законодавство оперує поняттям «електронна ідентифікація» як процесом, тоді як ЄС розвиває «цифрову ідентичність» як сукупність даних [2, с. 13]. На перший погляд, різниця термінологічна і насправді ж вона означає різний обсяг правового захисту особи в умовах інтеграції до Єдиного цифрового ринку. Саме тому гармонізація понятійного апарату є не технічним наслідком реформи, а її необхідною передумовою.

Нормативну основу цифровізації публічного управління заклав Закон «Про Національну програму інформатизації» від 01.12.2022 № 2807-IX [3], який уперше в Україні законодавчо визначив цифровізацію як «процес впровадження цифрових технологій у всі сфери суспільного життя» і окреслив е – демократію як систему суспільних відносин, де ІКТ слугують інструментом розбудови держави. На практиці найбільш зримим утіленням цього курсу стала екосистема «Дія», яка зручна, але й небезпечна: розгалужена мережа стейкхолдерів, залучених до обробки персональних даних, породжує безпекові ризики, масштаб яких ще не осмислений правом. Окремо стоїть проблема алгоритмічного управління. Регламент (ЄС) 2024/1689 (EU AI Act) [4] відносить системи надання публічних послуг і призначення соціальних виплат до категорії «високого ризику», для них встановлено суворі вимоги до якості даних, прозорості алгоритму та обов'язкового людського нагляду. Україна вже застосовує технологічно аналогічні рішення і зокрема системи розпізнавання облич в оборонному контексті, однак без будь-якого внутрішнього правового регулювання, яке б визначало відповідальних і окреслювало межі допустимого втручання. Перед нами не звичайна прогалина у праві, а правовий вакуум і ця відмінність є принциповою для будь – якого правозастосовника.

Зближення з правом ЄС у цифровій сфері потребує послідовної роботи щонайменше за трьома взаємопов'язаними напрямками. Відправною точкою є приведення законодавства про захист персональних даних у відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679 (GDPR) [5] і без цього Україна не отримає рішення про «адекватний рівень захисту» та залишиться за межами Єдиного цифрового ринку. Паралельно необхідна імплементація Регламенту (ЄС) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) [6], який покладає на великі онлайн – платформи юридичну відповідальність за контент і зобов'язує їх розкривати логіку алгоритмічних рекомендацій. Третій напрям, це поступова адаптація до вимог EU AI Act [4]. Головна пастка, в яку потрапляють ситуативні законодавчі ініціативи у сфері цифрового нагляду, є спроба механічно перенести внутрішні безпекові практики у цифровий вимір, ігноруючи стандарти пропорційності та незалежного контролю. Такі ініціативи не просто гальмують свроінтеграцію, вони відтворюють у цифровому просторі ті самі порушення прав особи, від яких право ЄС прагне захистити. Варто пам'ятати: гармонізація це не текстуальна схожість норм, а відповідність їхній аксіологічній логіці.

Повномасштабне вторгнення надало проблемі цифрового суверенітету буквального виміру виживання. Серед провідних загроз тут є FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), тобто системна цілеспрямована діяльність зовнішніх акторів із дестабілізації демократичних процесів через спотворення інформаційного середовища [7, с. 7]. Digital Services Act [6] є сьогодні найрозробленішим правовим інструментом, що відповідає на цю загрозу: він зобов'язує платформи системно оцінювати ризики і знижувати їх завчасно, а не реагувати постфактум [7, с. 19–20]. Воєнний стан спричинив і

внутрішні правові зрушення, які заслуговують критичного погляду. Зокрема, судовий контроль за цифровим втручанням у приватне життя є доступом до даних, оглядом пристроїв, що фактично замінено на прокурорський та суттєво послаблене гарантії незалежного нагляду [8, с. 14–15]. Між тим будь – яке обмеження цифрових прав мусить витримати трискладовий тест ЄСПЛ: законність, легітимна мета й необхідність в демократичному суспільстві [8, с. 11]; заходи ж, запроваджені під час кризи, повинні проходити незалежний постфактум – аудит [8, с. 15–16]. Коли виняток стає нормою і це вже несумісно ані з євроінтеграційним курсом, ані з конституційними зобов'язаннями держави.

Фрагментарність вітчизняного інформаційного законодавства є не формальна технічність, а системний ризик, що реально впливає на правовий захист людини у цифровому просторі. Подолати наявні прогалини без цілісного підходу неможливо. Насамперед необхідно законодавчо закріпити «цифрове громадянство» як самостійну правову категорію з чітко визначеним нормативним змістом і наразі ця категорія існує лише в доктрині. Далі вже змістовна, а не суто формальна гармонізація з EU AI Act, GDPR та DSA: важлива не текстуальна схожість норм, а сприйняття їхньої ціннісної логіки. Нарешті, хаотичне нагромадження розрізнених актів у цифровій сфері рано чи пізно доведеться замінити кодифікованою правовою архітектурою. У центрі цієї архітектури має стояти людина, а не як об'єкт технологічного управління, і як повноправний суб'єкт цифрового публічного простору, чії права гарантовані нормою, а не лише задекларовані.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. García-Río E., Baena-Luna P. Epistemology of e-democracy and e-governance through scientific mapping. *Tourism & Management Studies*. 2024. Vol. 20, SI. P. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.18089/tms.2024SI01>.
2. Afonina O. Digital Identity: Definition, Functions and Comparative Analysis of Ukrainian and European Union Legislation. *Teisė*. 2025. Vol. 134. P. 8–15. URL: <https://www.zurnalai.vu.lt/teise/en/article/download/42141/39506/117376> (дата звернення: 13.04.2026).
3. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 01.12.2022 № 2807-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20> (дата звернення: 13.04.2026).
4. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*. OJ L, 2024/1689, 12.07.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng> (дата звернення: 13.04.2026).
5. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*. OJ L 119, 04.05.2016. P. 1–88. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (дата звернення: 13.04.2026).
6. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). *Official Journal of the European Union*. OJ L 277, 27.10.2022. P. 1–102. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng> (дата звернення: 13.04.2026).

7. Shuliak A., Homaniuk O., Vozniuk Ye., Borysiuk O., Kobets V., Zeleniuk H. FIMI VS DISINFORMATION: IMPACT ON DIGITAL SECURITY AND PUBLIC ORDER IN THE EU. *Veredas do Direito*. 2026. Vol. 23. e234678. DOI: <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4678>.

8. Аналіз законодавства у сфері обмежень права на приватність в умовах воєнного стану / Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, 2024. 45 с. URL: https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2024/05/Preview_Limit_privacy_A4.pdf (дата звернення: 13.04.2026).

ПРАВОЗАХИСНИЙ ВИМІР ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Чорна Вікторія Григорівна,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри публічного та міжнародного права

Юридичного інституту Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

м. Київ, Україна

У сучасних умовах європейської інтеграції звітність зі сталого розвитку перестас бути факультативним елементом корпоративної етики й дедалі виразніше набуває характеру юридично значущого механізму захисту прав людини, публічного інтересу та довкілля. У праві Європейського Союзу цей підхід уже інституціоналізовано: компанії, що підпадають під відповідні критерії, зобов'язані розкривати не лише ризики й можливості, пов'язані із соціальними та екологічними питаннями, а й вплив своєї діяльності на людей і навколишнє середовище; перші суб'єкти сфери дії CSRD почали застосовувати нові правила щодо фінансового року 2024 для звітів, що публікуються у 2025 році [1]. Саме тому звітність зі сталого розвитку слід розглядати не як допоміжний інформаційний продукт, а як юридичний інструмент підзвітності, через який забезпечуються прозорість, превенція порушень і передумови для захисту прав заінтересованих осіб.

Правозахисний вимір цієї звітності впливає з міжнародних стандартів відповідальної поведінки бізнесу. Керівні принципи ООН з питань бізнесу і прав людини визначають глобальний стандарт запобігання та реагування на негативні наслідки бізнес-діяльності для прав людини, а ОЕСР у своїх Керівних принципах для багатонаціональних підприємств з відповідального ведення бізнесу прямо охоплює права людини, трудові права, довкілля, боротьбу з корупцією, інтереси споживачів, розкриття інформації та оподаткування. Звідси випливає, що звітність зі сталого розвитку має подвійне правове навантаження: з одного боку, вона інформує ринок і суспільство, а з іншого – виконує превентивну правозахисну функцію, оскільки змушує компанію фіксувати, оцінювати і публічно пояснювати власний вплив на носіїв прав [2].

У праві ЄС така логіка дістала конкретне нормативне вираження у зв'язку CSRD, ESRS та режиму due diligence. Європейська Комісія прямо зазначає, що законодавство ЄС вимагає від компаній певного масштабу розкривати інформацію про ризики та можливості, що випливають із соціальних і

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

**Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
Частина 1.**

м. Кропивницький, 23 квітня 2026 року

Оргкомітет науково-практичної конференції не завжди поділяє погляди, думки, ідеї авторів та не несе відповідальності за зміст матеріалів, наданих авторами для публікації.

Підписано до друку 30.04.26 р. Формат 60x84
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Умовн. друк. аркушів 10,06. Наклад 100.
Віддруковано з оригіналів